

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNOMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloyevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Abduraxmonova Nilufar,
O‘zbekiston milliy universiteti
Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik
kafedrasini mudiri, filologiya fanlari doktori, professor
n.abduraxmonova@nuu.uz

Latipova Gulasal,
Alisher Navoiy nomidagi
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktorant

KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746199>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunga kelib, kompyuter texnologiyalarning yanada rivojlanishi, ayniqsa, sun‘iy intellekt va mashina ta‘limi (machine learning) yoki chuqur tahlil tizimida (deep learning) erishilayotgan natijalar shuni isbotlamoqdaki, til modeli va u haqidagi bilimlar bazasini korpus orqali yaratish mumkin. Korpus matnlar majmuasi sifatida yoki bu so‘zning grammatik va semantik munosabatlarini statistik tahlil qilish imkonini beradi. Kompyuter leksikografiyasida tezaurus va ontologiya muhim ahamiyat kasb etadi. Wordnet tipidagi tezauruslarni yaratishda dunyo olimlari tomonidan qator tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu maqolada shu sohada olib borilgan ilmiy nazariyalarga oid tahliliy materiallar o‘rin olgan. Ushbu tahlilga tortilgan nazariy fikrlar kelgusida o‘zbek tili uchun olib borilishi lozim bo‘lgan amaliy ishlar uchun manba bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: korpus leksikografiyasi, sun‘iy intellekt, tezaurus, WordNet

Abdurakhmonova Nilufar,
National University of Uzbekistan
Head of the Department Computational and Applied Linguistics
Doctor of philological sciences, professor
n.abduraxmonova@nuu.uz

Latipova Gulasal,
PhD student of Tashkent State university of
the Uzbek language and literature

CORPUS AS A RESEARCH OBJECT IN COMPUTATIONAL LEXICOGRAPHY

ANNOTATION

To date, the further development of computer technologies, especially the results obtained in artificial intelligence and machine learning or deep learning prove that the language model and its knowledge based data can be created through a corpus. The corpus as a set of texts or the grammatical

and semantic relations of this word allows statistical analysis. Thesaurus and ontology are important in computer lexicography. A number of studies have been conducted by world scientists to create Wordnet-type thesauri. This article contains analytical materials related to scientific theories conducted in this field. The theoretical ideas included in this analysis will serve as a source for practical work to be carried out for the Uzbek language in the future.

Key words: corpus lexicography, artificial intelligence, thesaurus, WordNet

Абдурахмонова Нилуфар,

Национальный университет Узбекистана

Заведующая кафедрой компьютерной и прикладной лингвистики

доктор филологических наук, профессор

n.abdurakhmonova@nuu.uz

Латинова Гуласал,

Аспирант Ташкентского государственного

университета узбекского языка и литературы

КОРПУС КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день дальнейшее развитие компьютерных технологий, особенно результаты, полученные в области искусственного интеллекта и машинного обучения или глубокого обучения, доказывают, что языковая модель и основанные на ней знания могут быть созданы с помощью корпуса. Корпус как совокупность текстов или грамматических и семантических связей данного слова позволяет проводить статистический анализ. Тезаурус и онтология играют важную роль в компьютерной лексикографии. Мировыми учеными был проведен ряд исследований по созданию тезаурусов типа Wordnet. Данная статья содержит аналитические материалы, связанные с научными теориями, проводимыми в этой области. Теоретические идеи, заложенные в этом анализе, послужат источником для практических работ, которые будут проводиться для узбекского языка в будущем.

Ключевые слова: корпусная лексикография, искусственный интеллект, тезаурус, WordNet.

Kompyuter leksikografiyasida soʻzning kontekstda toʻgʻri tushunilishi, yaʼni mashina taʼlimida u yoki bu soʻzning boshqa soʻzlarga munosabatini (semantik) tahlil qilish uchun lingvistik resurs juda muhim sanaladi. Bu borada kompyuter oʻqiy oladigan lugʻatlar (machine readable) hamda lingvistik annotatsiyalangan korpuslar zarur. Shuni eʼtirof etish joizki, Mahmud Koshgʻariyning “Devoni lugʻati turk” asarida berilgan maqolalarga namunalar berish orqali korpusga asoslangan leksikografiyaning shakllanishi uchun ilk manbalardan boʻlgan, desak xato boʻlmaydi. Lugʻatning mikrostrukturasida u yoki bu soʻzning maʼnosini izohlashda muayyan manbalardan olingan iqtiboslik namunalari ham bugungi kunda korpusga asoslangan lugʻatchilikning ilk namunasi hisoblanadi. Fanda B. Atkins [1] “korpus leksikografiyasi”ning oʻziga xos tamoyillari sifatida 1980-yillarda yaratilgan bilingval lugʻatlarning yaratilishida kompyuter texnologiyalarning taʼsiri haqida mulozalarini bildiradi. Zotan ingliz tilidagi katta hajmli Cobuild, Longman and Macmillan kabi taʼlimiy lugʻatlar 100 mln. soʻzdan iborat korpuslar yordamida yaratilganligi manbalarda qayd etiladi [2, 37]. Mahalliy til oʻrganuvchilarga moʻljallangan Britaniya milliy korpusi asosida yaratilgan dastlabki taʼlimiy lugʻat NODE [3] hisoblanadi.

Oʻzbek kompyuter lingvistikasida ham bu borada turli ishlar olib borilmoqda, bu borada <https://uzbekcorpus.uz/> orqali tabiiy tilni qayta ishlashda korpusning keng imkoniyatlaridan foydalanib kelinmoqda [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Kompyuter leksikografiyasida omonimiya hodisasi alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, F. Atsushi [12, 121] korpus asosida koʻp maʼnoli yoki omonimlarni soʻzlarni aniqlash boʻyicha koʻp yillik ilmiy kuzatuvlar olib borgan olim sifatida fanda maʼlum. Uning fikricha, omonim yoki koʻp

ma'noli so'zlarni o'xshashlikka asoslangan model (*similarity based model*) orqali hal qilish mumkin. F. Atsushining qayd etishicha, ushbu tizimda so'zlarning ma'nolarini aniqlashda har bir gap uchun qo'l mehnati orqali annotatsiyalangan ma'lumotlar bazasidan foydalaniladi. Shunga asosan, verbal polisemiyaning hal qilishda olim tomonidan uch asosiy metod taklif qilinadi: 1- har bir so'z o'xshashliklarni hisoblash orqali vazn qiymatini aniqlash; 2- sistema uchun kam miqdorda tanlab olingan namunalarni qo'l mehnati bilan tekshirib ko'rish; 3- avvalgi hisoblangan o'xshashliklardan keyingi qidiruv bosqichlarida ulardan baza sifatida unumli foydalanish.

Shuningdek, kompyuter leksikografiyasida korpus asosida so'zlarning semantik munosabalarini bog'lashga oid tadqiqotlar boshqa xorijiy olimlar tomonidan ham amalga oshirilgan. Matnlarni parsing (sintaktik tahlil) qilish orqali giperonimik bog'lanishlarni avtomatik ravishda yaratish haqidagi nisbatan dastlabki ilmiy mushohadalar M. Hearst ishlarida uchraydi [13]. Uning ishlarida cheklanmagan matndan giperonimik leksik munosabatlarni avtomatik usulda ajratish masalasi hal qilingan. Tadqiqotchining leksik-sintaktik freymlar orqali matnlarda uchraydigan so'zlarning o'zaro munosabatini aniqlash imkonini yaratish orqali katta hajmdagi qo'l mehnati orqali yaratiladigan tezaurus strukturasi shakllantirish mumkinligi o'z ifodasini topgan. Shu bilan birga olim mashina o'qiydigan lug'at (machine readable dictionary) muhim ekanligi, lekin ularning ma'nosini berishda tekstual resurslarga murojaat etish maqsadga muvofiq ekanligini ta'kidlaydi. Bizningcha, mana shu yondashuv korpusga asoslangan lingvistik tahlilga ehtiyoj mavjudligini o'z vaqtida ko'rsata olgan.

Bourigault [14], Justeson va Katz [15], Daille [16], Morin [17] kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan ishlarda tezaurusni avtomatik usulda tuzishda alohida so'zlar o'rtasidagi sinflar va semantik bog'lanishlar korpus orqali hosil qilinadi, degan nuqtai nazar ustunlik qiladi. Unga ko'ra bir-biriga o'xshash kontekstdagi so'zlarni klasterlash orqali sinflar yaratiladi. So'zlar o'rtasidagi bog'lanishlar *sabab* ↔ *oqibat* munosabatlariga qurilgan predikativ belgilarga ko'ra ajratiladi. M. Emmanuel [18] bu borada korpusga asoslangan terminologiyaning asosiy ikki yo'nalishi mavjudligini ko'rsatadi: 1) muqobil terminlar orqali terminni aniqlash; 2) terminologik ma'lumotlar bazasiga ulangan semantik munosabat orqali avtomatik ravishda tezaurus yaratish. Olim so'zlarni iyerarxik loyihalashtirish uchun quyidagi sistemani taqdim etadi:

Uning fikricha, maxsus konseptual bog'lanish giperonimlar orqali korpusga asoslangan leksik-sintaktik freymnlarni topish hamda leksik-sintaktik freym ma'lumotlar bazasi orqali konseptual bog'langan termin juftliklarini aniqlash mumkin [18].

Lug'atlarning makro va mikrostrukturasi shakllantirishda foydalanuvchilar maqsadidan kelib chiqiladi. Ayniqsa, kompyuter leksikografiyasida tezaurus va ontologik lug'atlarni tuzishda korpusning o'rni katta. Shu ma'noda Sajenin I.I.[19] tomonidan leksikografik tadqiqotlar uchun korpus metodlari alohida tadqiq etilgan. Jumladan, olim tomonidan lug'atga oid korpus yaratish masalasi alohida kun tartibiga qo'yiladi. Uning fikricha, lug'at korpusi lug'atga oid ma'lumotlarning strukturalashgan majmuasi bo'lib, ushbu jarayon uchun maxsus belgilar va qidiruv tizimi mavjud,

muayyan tadqiqot va amaliy xarakterga ega lingvistik muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Lug'at korpusining modelini yaratishda qo'shimcha vazifalar sifatida tamoyil va texnologiyalarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan texnik, ilmiy va analitik xarakterdagi bir nechta ketma-ket muammolar hal qilinishi talab qilinadi. Olim yuqorida sanab o'tilgan masalalarni yechishda quyidagi texnik vazifalarni sanab o'tadi: 1) resurs asoslanadigan texnik platformani tanlash (ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi (DBMS), WEB dasturlash tili); 2) leksikografik manbalardan olingan kontent materialini texnik platforma talablariga javob beradigan tegishli elektron shaklga moslashtirish; 3) tarkibi ma'lumotlar bazasining tarkibi, qidiruv tizimining parametrlari va korpusning kichik turi bilan belgilanadigan foydalanuvchi interfeysi loyahasini ishlab chiqish. Shuningdek, ilmiy-tahliliy vazifalar sifatida quyidagilar belgilab olindi: 1) ma'lumotlar bazasining hajmi va mazmunini aniqlash (resurs reprezentativlik va kompetentlik shartlariga javob berishi uchun qaysi lug'atlardan va qanday miqdorda foydalanish; 2) qidiruv tizimida tanlash mezonlarini aniqlash; 3) teglash tizimlarini yaratish kabi vazifalar belgilab olinishi zarur.

Kompyuter lug'atlarini yaratishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish muhim sanaladi. Chunki uning yordamida u yoki bu maqola haqida statistik ma'lumot olish, uni ma'lumotlar bazasi sifatida yig'ish, leksikografik manbalarni o'zaro solishtirish, muayyan soha doirasida bilimlar bazasini shakllantirish, lug'at tarkibidagi mikrostrukturaga tegishli ma'lumotlarni doimiy boyitib borish, axborot qidiruv tizimi uchun korpus orqali lug'atlarning semantik munosabatlarini tashkil qilish imkoniyati kengayadi.

O'rganilgan manbalar va qiyosiy nazariy xulosalardan kelib chiqib, quyidagi chizma orqali korpus orqali leksikografik imkoniyatlarni rivojlantirishga oid ma'lumotlarni ko'rish mumkin:

Bugungi kunga kelib, kompyuter texnologiyalarning yanada rivojlanishi, ayniqsa, sun'iy intellekt va mashina ta'limi (machine learning) yoki chuqur tahlil tizimida (deep learning) erishilayotgan natijalar shuni isbotlamoqdaki, til modeli va u haqidagi bilimlar bazasini korpus orqali yaratish mumkin. Korpus matnlar majmuasi sifatida yoki bu so'zning grammatik va semantik munosabatlarini statistik tahlil qilish imkonini beradi. Kompyuter leksikografiyasida tezaurus va ontologiya muhim ahamiyat kasb etadi. Wordnet tipidagi tezauruslarni yaratishda dunyo olimlari tomonidan qator tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, tatar tili tezaurusi tatar milliy korpusidan olingan tahlillarga ko'ra fe'llarning semantik munosabatlari o'rganilgan [20]. A. Galiyeva va boshq. tatar tilidagi fe'llarning synsetini tuzishda ularning uslubiy xoslanganligi, sinonim sifatida sinonimik qatorda o'rin egallagan leksemalarning berilishi WordNet tizimidagi kabi xoslanishi, biroq qo'llanishidagi farqlar haqida TatWordnetda keltirilgan *äytü => aytmoq fe'lining migirdaw, bıdırdaw, libırdaw (ming'ırlamoq)* namunasi orqali ko'rsatadi. Ayni manbada tezaurus yaratishning ikki modeli haqida ma'lumot keltiriladi [20]:

- 1) birlashgan model (merge Model) => bunda soʻzlarni berishda asosiy manbaga asoslaniladi hamda sinset va ularning ichki semantik munosabatlari alohida tuziladi, soʻngra WordNetdagi ekvivalentlar generatsiya qilinadi;
- 2) kengaytirilgan model (expand model) => WordNetdan soʻzlar tanlanadi hamda undagi sinset bilingval tarjima lugʻatlardan foydalanib, boshqa tildagi ekvivalent sinonimlarga tarjima qilinadi.

Yuqorida koʻrsatilgan har ikki model oʻziga xos algoritmik yondashuv boʻlib, unda tillarning ne chogʻlik leksikografik jihatdan tayyorligi va lingvistik resurs bilan taʼminlanganligi bilan bogʻliqdir. Keltirilgan tadqiqot mualliflari tomonidan korpusga asoslangan tezaurus yaratish masalasiga quyidagi yondashuv asosida amalga oshirish mumkinligi qayd etiladi: 1) korpusdagi soʻzga beriladigan izohlarni mukammallashtirish orqali feʻlga oid soʻzlarning sinset boyitiladi. Masalan, korpus maʼlumotlaridan foydalangan holda feʻlga izohli lugʻatdan ham mukammolroq izoh beriladi va u tegishli sinsetga birlashtiriladi. Jumladan, tatar tilidagi feʻllarga misol sifatida hashoratlar tomonidan chiqariladigan ovozni ifodalovchi birliklarga umumiy maʼnoda “*bir xildagi, vibratsiyali nisbatan past tebratish orqali ovoz chiqarish*”, deya izoh keltiriladi; 2) yangi sinsetlarni tuzish va mavjud birliklarni boyitish; 3) tatar tili sinsetlarining ierarxik tarmogʻini qurish, leksemalashtirilmagan giperonimlarni aniqlash; 4) analitik feʻl shakllarini ham sinsetga birlashtirish; 5) orttirma nisbat qoʻshimchali feʻllarni moslashtirish; 6) sinsetni shakllantirishda korpusning statistik maʼlumotlariga tayanish (eng faol soʻzlarni dominant soʻz sifatida berish).

Alohida taʼkidlash oʻrinliki, tezaurus tabiiy tilni qayta ishlashda (NLP) muhim ahamiyat kasb etadi. Endilikda Prinston Wordnet namunasida 60ga yaqin tillarning WordNeti yaratilgan: Euro WordNet (Vossen, 1998), BalkaNet (Tufis, et al., 2004), Asian Wordnet (Charoenporn et al., 2008) [21]. Dunyoda ilk bor yaratilgan Prinston WordNeti (Felbaum, 1998) [22] bugungi kundagi semantik munosabatlarni oʻzida aks ettirgan universal lugʻat sifatida tan olinib kelinmoqda. Prinston lugʻati (tezaurusi) soʻzlarning semantikasi belgilash boʻyicha muayyan tamoyillar ishlab chiqilgan.

Korpus asosida mavjud tezauruslar ichidagi semantik munosabatlarni tekshirish va lugʻatda mavjud boʻlmagan soʻzlarning muayyan konseptual sinflarini aniqlashda ham korpus asosiy tadqiqot obyekti boʻlib xizmat qilmoqda. N. Loukachevichning bu borada RuWordNet ustida olib borgan tadqiqotlari diqqatga sozovor [23]. Unga koʻra 1 mln. yangiliklardan olingan maqolalardan tuzilgan korpusdagi soʻzlar lemmatizatsiya qilinadi. Korpusdagi 100dan ortiqroq qoʻllangan chastotadagi ot, feʻl va sifat turkumidagi 32596 ta soʻz yigʻilib, ularning sinonim, giponim, geperonim munosabatlari tezaurusda ifodalangan. Word2vec model orqali semantik jihatdan oʻzaro yaqin boʻlgan soʻzlarning paradigmatic munosabatlari aniqlangan. Natijada bazada mavjud boʻlmagan soʻzning semantikasi korpusda aniqlangan sinflarga tegishli ekanligiga koʻra aniqlanishi ilmiy asoslangan.

Kompyuter leksikografiyasida mashina tarjimasi uchun parallel korpus va tarjima lugʻatlarni rivojlantirishga doir qator izlanishlar olib borilmoqda. Ayniqsa, leksikografik tadqiqotlarda bilingval kollokatsiyalarni boyitishda korpusning instrumentariy sifatida foydalanish koʻplab bilingval lugʻatlarning lingvistik resurs sifatida ahamiyatini oshiradi. Sketch Engine platformasi oʻzining tarkibida bir nechta tillarni korpus sifatida jamlagan. Parallel korpus asosida hujjatlardagi miqobil birliklarni aniqlash axborot qidiruv tizimi uchun soʻrov yuborilganda u yoki bu tildagi oʻxshash matnlarni topishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muayyan matnning ayni tarjimasi boʻlsa, parallel korpus, agar tematik jihatdan oʻxshash, lekin matn strukturasi koʻra farqlanuvchi matnlar boʻlsa, qiyosiy korpuslar deyiladi. Shu maʼnoda M. Braschler olib borgan izlanishi qiyosiy korpus orqali oʻxshash tezaurus yaratishga (similarity thesaurus) [24], shuningdek, koʻp tilli korpus yaratish uchun asos boʻlgan. Umuman olganda, korpus shu darajada katta imkoniyatga egaki, u orqali terminologik tarjima lugʻatni ham shakllantirish mumkin. Zotan, M.Cmejrek va J. Curin tomonidan olib borilgan ilmiy tajribalar asosida [25] kompyuter orqali tuzilgan 119886ta bilingval gap juftliklari va 58137 ta gapdan iborat jurnalistik materiallarni oʻz ichiga olgan korpus orqali chex-ingliz tarjima lugʻati yaratilgan. Gaplarning muqobil juftlarini aniqlashda statistik metod orqali foydalanilgan. Shuningdek, ehtimollik model va regulyar grammatikadan foydalanib, otli birikmalarni aniqlash orqali lugʻat tuzilgan. Natijada 6000 birlikni qamrab oluvchi bilingval terminologik lugʻat yaratilgan.

Ayrim ishlarda parallel korpus orqali soʻzlarning koʻp maʼnoli yoki omonimik hodisasini lingvistik tahlil qilish uchun foydalanish samarali usullardan biri sifatida qayd etiladi. Bunga misol sifatida Dugan va Itai tomonidan omonimiyaning hal qilish borasidagi quyidagi algoritmik tavsiyasi ishlab chiqilgan [26]:

- asliyatdagi matn sintaktik toʻplamlar parsing qilinadi;
- asliyatdagi har bir sintaktik toʻplamlar uchun tarjima qilinayotgan tildagi sintaktik toʻplamlarning muqobillarini generatsiya qilish uchun bilingval leksikondan foydalaniladi;
- avvalgi bosqichdagi generatsiya qilingan har bir muqobil toʻplamlarning toʻxtash nuqtasi baholash uchun tarjima qilinayotgan korpus tarjimadagi sintaktik toʻplamlar parsing qilinadi;
- tarjima qilingan sintaktik toʻplanning generatsiya qilingan toʻxtash nuqtasi boshqa toʻplamlar bilan birikishi bilan oshirilib boriladi.

Shuni taʼkidlash oʻrinliki, oʻzbek tilida hali ham semantik kategoriyalarga koʻra tasniflangan elektron lingvistik lugʻat tuzilmagan. Biroq lingvistik lugʻatlarning juda koʻp turlari kitob shaklida yaratilgan boʻlib, ularni bir bazaga aynan tezaurusga jamlash, u yoki bu soʻzning turli maʼno semalarini semantik munosabatlariga koʻra taqdim etish kompyuter leksikografiyasi oldida turgan dolzarb masalalardan sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atkins B. T. S. and A. Zampolli Computational Approaches to the Lexicon, Oxford University Press, 1994. — 496 p.
2. Vincent B.Y. Computer corpus lexicography. Edingurg university press, 1998. – P. 37.
3. Krishnamurthy, Ramesh. 2006. "Corpus Lexicography," January. <https://doi.org/10.1016/b0-08-044854-2/00416-8>.
4. N. Abdurakhmonova, I. Alisher and R. Sayfulleyeva, "MorphUz: Morphological Analyzer for the Uzbek Language," 2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Diyarbakir, Turkey, 2022, pp. 61-66, doi: 10.1109/UBMK55850.2022.9919579.
5. N. Abdurakhmonova, I. Alisher and G. Toirova, "Applying Web Crawler Technologies for Compiling Parallel Corpora as one Stage of Natural Language Processing," 2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Diyarbakir, Turkey, 2022, pp. 73-75, doi: 10.1109/UBMK55850.2022.9919521.
6. N. Z. Abdurakhmonova, A. S. Ismailov and D. Mengliev, "Developing NLP Tool for Linguistic Analysis of Turkic Languages," 2022 IEEE International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences (SIBIRCON), Yekaterinburg, Russian Federation, 2022, pp. 1790-1793, doi: 10.1109/SIBIRCON56155.2022.10017049.
7. N. Abdurakhmonova, U. Tuliyeu and A. Gatiatullin, "Linguistic functionality of Uzbek Electron Corpus: uzbekcorpus.uz," 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670043.
8. D. B. Mengliev, N. Abdurakhmonova, D. Hayitbayeva and V. B. Barakhnin, "Automating the Transition from Dialectal to Literary Forms in Uzbek Language Texts: An Algorithmic Perspective," 2023 IEEE XVI International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE), Novosibirsk, Russian Federation, 2023, pp. 1440-1443, doi: 10.1109/APEIE59731.2023.10347617.
9. D. Mengliev, V. Barakhnin, M. Eshkulov, B. Palvanov, N. Abdurakhmonova and S. Khamraeva, "Dictionary-Based Medical Text Analysis in Uzbek: Overcoming the Low-Resource Challenge," 2023 IEEE Ural-Siberian Conference on Computational Technologies in Cognitive Science, Genomics and Biomedicine (CSGB), Novosibirsk, Russian Federation, 2023, pp. 85-89, doi: 10.1109/CSGB60362.2023.10329819.
10. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the

- Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
11. Mengliev, Davlatyor, Vladimir Barakhnin, and Nilufar Abdurakhmonova. 2021. "Development of Intellectual Web System for Morph Analyzing of Uzbek Words" Applied Sciences 11, no. 19: 9117. <https://doi.org/10.3390/app11199117>
 12. Atsushi Fujii Corpus-Based Word Sense Disambiguation / PhD dissertation on computer science, Tokio, 1998. – 121 p.
 13. Marti A. Hearst. 1992. Automatic acquisition of hyponyms from large text corpora. In COLING'92, pages 539-545, Nantes. Marti A. Hearst. 1998. Automated discovery of wordnet relations. In Christiane Fellbaum, editor, WordNet: An Electronic Lexical Database. MIT Press, Cambridge, MA.
 14. Didier Bourigault. 1993. An endogeneous corpus-based method for structural noun phrase disambiguation. In EA CL'93, pages 81-86,
 15. Utrecht. Batrice Daille. 1996. Study and implementation of combined techniques for automatic extraction of terminology. In Judith L. Klavans and Philip Resnik, editors, The Balancing Act: Combining Symbolic and Statistical;
 16. John S. Justeson and Slava M. Katz. 1995. Technical terminology: some linguistic properties and an algorithm for identification in text. Natural Language Engineering, 1(1):9- 27;
 17. Emmanuel Morin. 1999. Using lexico-syntactic Patterns to Extract Semantic Relations between Terms from Technical Corpus. In Proceedings, 5th International Congress on Terminology and Knowledge Engineering (TKE'99), Innsbriick.
 18. Emmanuel Morin and Christian Jacquemin. 1999. Projecting corpus-based semantic links on a thesaurus. In Proceedings of the 37th annual meeting of the Association for Computational Linguistics on Computational Linguistics (ACL '99). Association for Computational Linguistics, USA, 389–396. <https://doi.org/10.3115/1034678.1034739>
 19. Сажепин И. И. Корпусные методы в лексикографии: опыт создания модели Словарного корпуса // автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Новосибирск, 2013, - 24 с.
 20. Galieva, A.M., Nevzorova, O.A., & Suleymanov, D. (2015). Corpus based Tatar Lexicography: Verbs in TatWordnet. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 198, 132-139.
 21. Francis Bond and Ryan Foster. 2013. Linking and Extending an Open Multilingual Wordnet. In Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), pages 1352–1362, Sofia, Bulgaria. Association for Computational Linguistics.
 22. Christine Fellbaum, editor. 1998. WordNet: An Electronic Lexical Database. MIT Press.
 23. Natalia Loukachevitch. 2019. Corpus-based Check-up for Thesaurus. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, pages 5773–5779, Florence, Italy. Association for Computational Linguistics.
 24. Braschler, M., Schäuble, P. Using Corpus-Based Approaches in a System for Multilingual Information Retrieval. Information Retrieval 3, 273–284 (2000). <https://doi.org/10.1023/A:1026525127581>
 25. Wolfgang Teubert (ed.) Text Corpora and Multilingual Lexicography // Martin Cmejrek, Jan Curín Automatic extraction of terminological translation lexicon from Czech-English parallel texts, John Benjamins B.V, 2007. – P. 11.
 26. Ido Dagan and Alon Itai. Word sense disambiguation using a second language monolingual corpus. Computational Linguistics, Vol. 20, No. 4, pp. 563–596, 1994.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000